

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

PROGRAMAÇÃO DA TEMPORADA 1

TÍTULO DO PROJETO	Pod cast Dedin de Prosa
COORDENADORA	Luciana Souza Viana

EPISÓDIO	TEMA	RESPONSÁVEIS
1	Lançamento oficial	Luciana Viana e Junio Batista
2	Organização de estudos	Janine Couto e Jalene Meira
3	Higiene do Sono	Aline Soares e Erick Marcel
4	Inclusão é o foco	Luciana Viana e Wilson Avelino
5	Desconstruindo o racismo reverso	Valdineia Antunes e Janine Couto
6	Segurança da Informação	Wilder Machado
7	Problemas Ambientais	Isis e Grazielle
8	Pandemia, empreendedorismo e criatividade	Katiana e Arthur
9	Mulheres na Ciência	Ariaidny Farias
10	Pandemia e Empatia	Carine e Luciana
11	Interseções literárias	Valdineia Antunes e Junio Batista
Episódio Especial	Projeto Alunos conectados	Emerson Alves

Episódios disponíveis na plataforma ANCHOR: <https://anchor.fm/dedin-de-prosa>